

ГЕНДЕР ТАЪЛИМИ ГЕНДЕР СТЕРЕОТИПЛАРИНИ БАРТАРАФ ЭТИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИДИР

Гулшада Ўразалиева

социология фанлари номзоди, ЎзМУ докторанти.

E-mail: g.urozaliyeva@yandex.ru Тел.: +998 93

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10663595>

Аннотация. Ушбу мақолада таълим тизимида мавжуд бўлган айрим гендер стереотиплари ҳақида сўз юритилади. Гендер стереотиплар эркак ва аёл қандай бўлиши керак деган тушунча орқали шаклланиб келган тасаввурлардан келиб чиқиб, гендер тенгсизликни келтириб чиқариши, таълим тизимида гендер стереотипларининг аёлларга касб танлаш, ўзи ҳоҳлаган соҳаларда билим олиш ва ўз салоҳиятларини тўла намоён қила олишларига салбий таъсири таҳлил қилинади.

Ижтимоий турмушда айрим гендер стереотипларнинг шаклланиши сабаблари ва уларни бартараф этишнинг илмий ва амалий жиҳатлари илгари сурилади. Мавзуга оид ўқув материалларни ишлаб чиқиш, педагог ўқитувчиларга гендер масалалари юзасидан маълумотлар бериш, шунингдек таълим олиш даргоҳларида жинсидан қатъий назар барча учун тенг имкониятлар ва ҳавфсиз муҳитни яратиш заруриятига урғу берилади. Таълим бериш тизимида гендер стереотипларини бартараф этиш зарурияти билан бир вақтда, жинсидан қатъий назар, хотин-қизларнинг ўз потенциалини ривожлантириши учун тўлиқ имкониятлардан фойдаланиши ва таълим тизимида инклюзив муҳит яратилиши кераклиги айтилади. Гендер стереотипларини таълим тизимида бартараф этиш, гендер тенгликни мустаҳкамлашга ва жамиятимизни янада тараққий этиши учун хизмат қилиши илмий асосланади.

Калим сўзлар: гендер, гендер тенглик, стереотиплар, сексизм, гендер ўлчов, аёл, оила, таълим.

Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые гендерные стереотипы, существующие в системе образования. В нем анализируется, что исходя из представлений, сформированных представлением о том, какими должны быть мужчина и женщина, гендерные стереотипы вызывают гендерное неравенство, негативное влияние гендерных стереотипов в системе образования на возможность женщин выбирать профессию, получать знания в тех областях, которые они хотят и полностью проявить свой потенциал.

Выдвинуты причины формирования некоторых гендерных стереотипов в общественной жизни и научно-практические аспекты их устранения. Акцент делается на необходимости разработки учебных материалов по теме, предоставления педагогам информации по гендерным вопросам, создания равных возможностей и безопасной среды для всех независимо от пола в образовательных учреждениях. Наряду с необходимостью устранения гендерных стереотипов в системе образования говорится, что женщины, независимо от пола, должны использовать все возможности для развития своего потенциала и создания инклюзивной среды в системе образования. Научно доказано, что устранение гендерных стереотипов в системе образования послужит укреплению гендерного равенства и дальнейшему развитию нашего общества.

Ключевые слова: гендер, гендерное равенство, стереотипы, сексизм, гендерное измерение, женщина, семья, образование.

Abstract. *This article discusses some of the gender stereotypes that exist in the education system. Based on the ideas formed by the concept of what a man and a woman should be, gender stereotypes cause gender inequality, the negative impact of gender stereotypes in the education system on women's ability to choose a profession, get knowledge in the fields they want and fully express their potential is analyzed.*

The reasons for the formation of some gender stereotypes in social life and the scientific and practical aspects of their elimination are put forward. Emphasis is placed on the need to develop educational materials on the topic, provide information on gender issues to pedagogues, and create equal opportunities and a safe environment for everyone regardless of gender in educational institutions. Along with the need to eliminate gender stereotypes in the education system, it is said that women, regardless of gender, should use full opportunities to develop their potential and create an inclusive environment in the education system. It is scientifically proven that eliminating gender stereotypes in the education system will serve to strengthen gender equality and further develop our society.

Keywords: *gender, gender equality, stereotypes, sexism, gender dimension, woman, family, education.*

Кириш. Гендер тенглик масаласи Ўзбекистон сиёсатининг устувор йўналишларидан биридир. Қадимдан инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари, аёллар ва эркакларнинг тенг ҳуқуқлилиги каби масалалар доимо долзарб ҳисобланган. Бу муаммо ҳозирги кунда ҳам гендер тенглигини амалда таъминлаш кўринишида инсоният тараққиёти келажagini белгилаб берувчи глобал масаладир.

Бугунги кунда янгиланаётган Ўзбекистонда инсон манфаатлари устунлигини таъминлаш жараёнида муҳим ислохатлар олиб борилмоқда. Жамиятда гендер тенгликни таъминлаш устувор қадриятлардан бири сифатида давлат сиёсатининг муҳим йўналишларидан бирига айланди. Янги Ўзбекистонда гендер масаласига янгича қарашлар ва ечимлар амалга ошириш тизими йўлга қўйилди. Бу муаммонинг долзарблиги хотин-қизларнинг таълимини ошириш масалалари Ўзбекистонда ижтимоий сиёсатнинг устувор йўналиши эканлиги билан ҳам белгиланади. Президентимиз Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, “қиз бола ўқиса, олий маълумотга эга бўлса, замонавий касб-хунарни эгалласа, оиладаги муҳит бутунлай бошқача бўлади”. [1]

Методология ва тадқиқот усуллари: Ўзбекистон Президенти Ш.М. Мирзиёев, Ўзбекистон Республикаси Конституциясидаги ғоя ва қоидалар, Янги Ўзбекистонни ривожлантириш стратегиясининг туб вазифалари, замонавий илмий концепсиялар мазкур тадқиқотнинг услубий асосини ташкил этади. Тадқиқотимизда илмий билишнинг қиёсий таҳлил, тарихийлик ва мантиқийлик, умумийлик ва хусусийлик, индукция ва дедукция, обективлик усуллари билан фойдаланилган.

Асосий қисм. «Гендер» атамаси тарихий вақт оралиғида нисбатан яқинда пайдо бўлганига қарамай, бу масала билан ҳар бир даврнинг илғор мутафаккирлари қизиқиб келишган. Гендер тушунчаси америкалик социолог Роберт Столлер (Robert Stoller)нинг Стокгольмда ўтказилган конгрессда ижтимоий жинс ва гендерга оид муаммолар бўйича ўқиган маърузасидан сўнг атама сифатида қўлланила бошлади. Роберт Столлер биринчи бўлиб биологик жинс (sex) ва социомаданий жинс (gender) тушунчаларини ажратиб кўрсатади. [2, 18 -б] Гендер стереотиплари эса ҳулқ- аъвоҳ шакллари, ижтимоий роллар, дунёқараш, мафкура, эмоционал интеллект (эркак/аёл дихотомияси) шаклини белгилайдиган

барқарор образлар, шаблонлар, ижтимоий кутишлар, фаолият мажмуини англатади. [3, 2 - бет] Аёллар ва эркаклар кўпинча жамиятда қабул қилинган "аёллик" ва "эркаклик" стереотипларига мувофиқ ўз ҳатти-ҳаракатларини дастурлайдилар. Бу хусусиятлар мажмуи, албатта, ижтимоий ўзига хосликларга қараб ўзгаради. Инсоннинг биологик жинсига тааллуқли бўлган роллар ва меъёрлар, уларга тегишли стереотиплар ва қолиплар, шубҳасиз, социализация жараёнининг муайян йўллари ва йўналишларини белгилайди. Инсонлар туғилишдан оқ ижтимоийлашади, стереотип, ахлоқ, маълум ҳуққ автор меъёрларига кўра шаклланди. И.С. Клёцинанинг фикрича, гендер социализация: идентификация, гендер схемалари, социал кутишлар, социал қолиплар, социал- жинсга оид ролларни ўз ичига олади. [4, 3 -бет]

Шу билан бирга уларга атроф муҳит, бирмачи ва иккиламчи ижтимоийлашув агентлари фаол таъсир кўрсата бошлайди. Шахс умр бўйи жинсга боғлиқ ижтимоий конструкциялар таъсирида ривожланади. Масалан, ўғил болалар онгига ўзларининг ҳис-туйғуларини сездирмаслик, жисмоний кучли бўлиш, ҳарбий хизматга бориш кераклиги сингдирилади. Аёлларга эса уй рўзғор ишлари билан шуғулланиш, турмушга чиқиш ва яхши хотин бўлиш кабилар уқтирилади.

Гендер масалалари билан шуғулланувчи тадқиқотчиларнинг айтишларича, масалан Каркищенко Е. А, "ўқитиш жараёнида ўқитувчилар мактаб ўқувчиларига дарс жараёнида, касбга йўналтириш ишларини ташкил этишда, синфдан ташқари ихтисослаштирилган машғулотларда, ўқувчилар билан кундалик шахслараро мулоқотларида гендер стереотиплари кенг тарқалганлигини кўрсатмоқда. Ўғил-қизларнинг ўзаро мулоқотларида ўқитувчилар эркак ва аёл роли ҳуққ-атворининг эскирган стереотип меъёрларга асосланиб белгилаганлар", деб таъкидлайди.[5, 63-68 бетлар]

Гендер масалаларига бағишланган адабиётлар таҳлил этилганда, асосан "эркак" иқтисодий, дипломатик ва ҳарбий масалаларни ўрганадиган субъект, аёллар эса хотин, жамоат ишчиси, тарбиячи, энага ва шу кабилар сифатида тасвирланган бўлиб, таҳлил қилиш жараёнида таълим соҳасида кенг тарқалган гендер стереотипларининг учта гуруҳи аниқланди. [6, 130-137 бетлар] Булар қуйидаги стереотиплар гуруҳларидир:

- Турли жинсдаги ўқувчиларнинг ўқув жараёнига таъсир этувчи психологик хусусиятларидаги сезиларли фарқлар ҳақидаги стереотиплар
- Эркаклар ва аёлларнинг жинсга хос қизиқишлари ва касбий имтиёзларига хос стереотиплар.
- Эркак ва аёлнинг оилавий ролларига оид стереотиплар, яъни ўғил болалар "боқувчи" ролига, қизлар ғамхўр хотин ёки тарбияловчи ролига тайёрланиш.

Дарҳақиқат, касб танлаш мезонлари ҳам асосан гендер омиллари орқали амалга оширилади. Мисол тариқасида, "Юксалиш" ҳаракати, Ўзбекистон ёшлар иттифоқи ва ЮНИСЕФ ҳамкорлигида ўтказилган тадқиқотлар натижаси шуни кўрсатдики, аксарият ёшлар ҳам асосан анъанавий тушунчалардан келиб чиққан ҳолда тегишли саволларга жавоб беришган. Хусусан, сўровномада қатнашган эркакларнинг 8,1 фоизи тадбиркорликни афзал деб билса, аёлларнинг атиги 1,7 фоизи бу касбга қизиқиш билдирган. Ҳарбийлик касбига эса эркакларнинг 14,5 фоизи қизиқиш билдирса, аёлларнинг атиги 1,0 фоизи бу касбни танлаган. Шу билан бирга, тиббиёт касбига аёлларнинг 18,0 фоизи ва эркакларнинг атиги 4,6 фоизигина қизиқиш билдирганлар холос. Аёлларнинг 7,4 фоизи ҳамширалик касбини танлаган бўлса, сўровномада иштирок этган эркакларнинг биронтаси ҳам

хамширалик касбини эгаллашни хоҳламаганлар. Аёлларнинг 24,4 фоизи муаллимлик касбини танлашни ихтиёр этган бўлса, эркакларнинг атиги 7,2 фоизигина ўзини ўқитувчи сифатида тасаввур қила олган. Аёлларнинг 8,8 фоизи тикувчилик билан шуғулланишни хоҳлаган бўлса, сўровномада қатнашган эркакларнинг атиги 0,2 фоизи тикувчилик касбига қизиқишини билдирган. [7]

Олий ўқув юртларида таҳсил олган ёшлар кўпроқ анъанавий муносабатларни қайта кўриб чиқиш тарафдори эканлиги гендер тенглигига эришиш учун янги имконият ва янги истиқболлар мавжудлигидан дарак беради. Яна шуни ҳам таъкидлаб ўтиш керак-ки, респондентлар орасида кўпроқ олий маълумотли одамлар гендер стереотипларини қайта кўриб чиқиш учун кўпроқ овоз беришган. Шунинг учун олий таълим гендер тенглиги сиёсатининг бир қисмига айланиши керак деб ўйлаймиз. Гендер билимлари асосларини ўзлаштириш олий таълимни модернизация қилишнинг асосий мақсадларига мос келади.

Таълим муҳитининг вариатив усуллари педагогик фаолиятда ҳар қандай стереотипларсиз (эгалитар) ёндашувни англатади, бунда тенглик тамойиллари ва тенг имкониятлар муҳим аҳамиятга эга.

Таълим тизимидаги энг муҳим жиҳат, дарсликларда гендер стереотипларга йўл қўймасликдир.

Иккинчидан, дарсликларда қўлланилган тил ва сўзлар ҳам гендер стереотипларини шакллантиришга йўналтирмаслик керак. Ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида рўй бераётган жадал ўзгаришлар олимларни гендер ассиметрияси муаммосига янгича ёндашишга ундамоқда

Гендер таълими эркак ва аёл ролларининг адолатсиз фарқланиши ва уларнинг мақом позицияларининг тенгсизлиги оқибатларини бартараф этиш учун ижтимоий воқеликни ва эркаклар ва аёлларнинг индивидуал тажрибасини таҳлил қилиш кўникмаларини рағбатлантиришга қаратилган.[8] Шунинг учун илмий тадқиқотларда кўпроқ гендерга асосланган барча стереотипларни йўқ қилишга қаратилган гендер стратегиясини ишлаб чиқиш зарур. Ўқитишда ва тренингларда албатта, ўқувчиларнинг индивидуал психофизиологик хусусиятларини ҳисобга олиш талаб этилади. Ўқитишнинг муваффақияти ўқув материални идрок этиш, билим, кўникма ва малакаларни ўзлаштиришнинг индивидуал психофизиологик функцияларининг намоён бўлиш хусусияти билан белгиланади. Индивидуал даражада, таълим дастурларида мавжуд бўлган стереотиплар эркакларни кўпроқ ютуқларга эришишга ундайди, аёллар эса етакчилик ва бошқарув учун камроқ аҳамиятга эга бўлган хатти-ҳаракатларни ўрганадилар.

Таҳлиллар шуни кўрсатади-ки, таълим тизимида гендер стереотипларини бартараф этишда қуйидаги стратегия ва тавсиялар муҳим ҳисобланади:

- Ўқув дарсликлардаги, адабиётлардаги жинсга оид қолипларни чеклаш, уларни гендер экспертизадан ўтказиш, дарсликлардаги мазмун ва ифодалаш тилини диққат билан кузатиб бориш ва таҳлил қилиш;
- дарслик ишлаб чикувчилар стереотиплардан холи, гендер тенгликни мустаҳкамловчи, ранг-баранг материаллар тавсия қилишлари керак. Бу ўз навбатида, жинсдан қатъи назар, барча ўқувчиларнинг салоҳиятини ривожлантиришга кўмаклашувчи янада инклюзив ва тенг ҳуқуқли таълим муҳитини яратишга ёрдам беради;
- мактаблар, коллеж-лицей ва олийгоҳларда, малака ошириш курсларида гендер масалаларини ёритувчи курсларни киритиш;

- гендер масалалари бўйича таълим даргоҳлари, малака ошириш курслари учун услубий материаллар ишлаб чиқиш;
- ушбу курсларни ўқитиш учун гендер мутахассисларини тайёрлаш ва жалб қилиш;

Хулоса. Гендер таълимнинг мақсади фақат профессионаллаштириш функциясига тўғри келмайди. Унинг маъноси анча кенгрок бўлиб, демократик жамият концепциясига қулай ва адекват мос келадиган янги шахсни шакллантириш учун, биринчи навбатда, феминистик танқид ва стереотипларнинг деконструкциясидан фойдаланиш керак. Замонавий гендер назарияси аёллар ва эркеклар ўртасидаги маълум биологик, ижтимоий, психологик фарқларнинг мавжудлигини шубҳа остига қўйишга уринмайди. Гендер назарияси эркеклар ва аёллар анатомияси ва уларнинг ижтимоий роллари ўртасидаги сабаб-оқибат муносабатларини инкор этишга асосланган. Бошқача қилиб айтадиган бўлсак, тафовутлар фактининг ўзи уларнинг ижтимоий-маданий баҳоси ва талқини, шунингдек, ушбу фарқларга асосланган энергия тизимини қуриш каби муҳим эмас.

Гендер таълими жамиятда аёллар ва эркеклар тенглигига эришишга, гендер камситишнинг барча шакллари ва кўринишларини бартараф этишга, аёллар ва эркекларнинг табиий қобилиятларини ҳаётнинг барча соҳаларида тўлиқ рўёбга чиқариш учун сиёсий шароитлар ва зарур ижтимоий имкониятлар яратишга қаратилган бўлиши керак.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Мамлакатимиз хотин-қизлари учун муносиб шароит яратиб бериш – доимо эътиборимиз марказида.// <https://president.uz/uz/lists/view/6013>
2. Данилова Е.Е. (2017) Представления школьных учителей о психологических особенностях учащихся разного пола. *Science Time*, No 2 (38), с. 121–132.
3. Холиқова М.,Ишанханова, Г., Пўлатова Ш. Гендер тенглиги: ғоядан қонунга қадар [Матн]: услубий қўлланма / М.Холиқова, Г.Ишанханова, Ш.Пўлатова. – Тошкент: «Академнашр», 2021. – 208 б.
4. Клёцина И.С. Гендерная социализация. СПб., 1998. С. 42.
5. Каркищенко Е.А. (2013) Гендерные установки современной школы: декларация патриархатного подхода или путь к гендерной педагогике? Вестник Центра международного образования Московского государственного университета. Филология. Культурология. Педагогика. Методика, No 2, с. 63–68.
6. Каменская Е. Н., Дыхан, Л. Б., Пижугийда, В. В. (2017) Изучение влияния гендерных стереотипов на деятельность педагогов. Проблемы современного педагогического образования, No 57-2, с. 130–137.
7. Молодежь Узбекистана: вызовы и перспективы. 2020 г. - <https://www.unicef.org/uzbekistan/media/3696/file/RUS%20Youth%20of%20Uzbekistan%20Challenges%20and%20Prospects%20Final.pdf>
8. Ўразалиева Г. Б. Ўзбекистонда гендер таълимини такомиллаштиришнинг баъзи масалалари, Ижтимоий тадқиқотлар журналі. № SI -2 (2022), 66-71 бетлар, <https://tadqiqot.uz/index.php/soci/issue/view/477>